

تحسين خواص المبول الإسفلتي الساخن باستخدام

الزيوليت الطبيعي السوري

م. محمود علي عبد الله¹

د. فايز سليمان²

د. باسم علي³

د. عادل ديب⁴

□ ملخص □

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي السوري في خواص المبول الإسفلتي الساخن، والعمل على تحسين خواصه وديمومته كمقدمة لاستخدامه لاحقاً في إنتاج المبول الإسفلتي منخفض درجات الحرارة.

تم في هذه الدراسة توصيف الزيوليت الطبيعي السوري باستخدام طريقة الأشعة السينية المفلورة (XRF) وقياسات حيود الأشعة السينية (XRD) وإجراء التحليل الوزني الحراري (TGA)، كما جرى توصيف الرابط الإسفلتي والحصىات المستخدمة، ثم تم تصميم نوعين من الخلطات الإسفلتية وفق طريقة مارشال: الخلطات الساخنة المرجعية، والخلطات الساخنة المعدلة بنسب وزنية مختلفة من الزيوليت الطبيعي (% 0.3, 0.6, 0.9) من الوزن الكلي للحصىات، ومن ثم تمت دراسة التغيرات الحاصلة في خصائص الخلطات الإسفلتية المعدلة بالزيوليت الطبيعي ومقارنتها مع الخلطات الإسفلتية المرجعية.

¹ طالب دراسات عليا (دكتوراه) - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة البعث - حمص - سورية.

² أستاذ - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة البعث - حمص - سورية.

³ مدرس - كلية الهندسة المدنية - الجامعة العربية الدولية - دمشق - سورية.

⁴ أستاذ مساعد - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

تُشير نتائج هذه الدراسة إلى تحسن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخلطات الإسفلتية المعدلة بالزبوليت الطبيعي عند جميع النسب المدروسة، مع عدم حدوث تغيرات هامة في نسب الرابط الإسفلتي المُثلَى، وإلى أن النسبة المثالية لاستخدام الزبوليت الطبيعي لتحسين خواص المَجبول الإسفلتي الساخن هي 0.6% من الوزن الكلي للحصويات، والتي تم الحصول عندها على أعلى ثبات وأعلى مقاومة للتشوه الدائم، وقيم انسياب وفراغات هوائية جيدة وضمن حدود المواصفات المحلية والعالمية المسموحة. وبناءً على ذلك تبين إمكانية استخدام الزبوليت الطبيعي لتحسين خواص الخلطات الإسفلتية الساخنة، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والاقتصادية المتوقعة لاحقاً من هذا الاستخدام.

الكلمات المفتاحية: المَجبول الإسفلتي الساخن، المَجبول الإسفلتي الدافئ، الزبوليت، صلابة مارشال، قابلية التشغيل.

Improving the properties of asphalt concrete using Syrian natural zeolite

Eng. Mahmoud Ali Abdullh⁵

Dr. Fayez Suleiman⁶

Dr. Bassem Ali⁷

Dr. Adel Dib⁸

□ ABSTRACT □

The purpose of this research is to study the effect of Syrian natural zeolite on the properties of hot asphalt concrete and improve its properties and durability. The natural zeolite used in this work has been characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Thermogravimetric analysis (TGA), in addition to X-ray Fluorescence (XRF).

Two types of asphalt hot mixtures were done according to the Marshall method: Reference mixtures and mixtures containing different percentage of natural zeolite (0.3, 0.6, 0.9)% by weight of total aggregates, then the changes in the properties of asphalt mixtures modified with natural zeolite were investigated and compared with reference mixtures.

⁵PhD Student, Department Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Albaath University, Homs, Syria

⁶Professor, Department of Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Albaath University, Homs, Syria.

⁷PHD, Faculty of Civil Engineering, Arab International University (AIU), Damascus, Syria.

⁸Associate Professor, Department of Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Lattakia, Syria.

Results of this study indicate the improvement of the physical and mechanical properties of asphalt mixtures modified with natural zeolite at all ratios studied, with no significant changes in the optimal asphalt binder content. The ideal rate for using natural zeolite to improve the properties of the hot asphalt concrete is 0.6% of the total weight of aggregates, which has obtained the highest stability, highest resistance to permanent deformation, and values of flow and air voids within the limits of the specifications.

This experimental study was demonstrated that natural zeolite could be used to improve the properties of hot mix asphalt, in addition to the environmental and economic benefits expected of this use.

Key words: Hot mix asphalt, Warm mix asphalt, Zeolite, Marshall quotient, workability.

1. المقدمة:

يُستخدم المَجْبُول الإسفلتي الساخن (HMA) في رصف الطبقات السطحية العليا للطرق المُعرضة للحمولات المرورية والتغيرات المناخية، وتتراوح درجة حرارة إنتاجه بين $150-180^{\circ}\text{C}$. يؤدي هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى تقادم أكبر للرابط الإسفلتي واستهلاك كبير للطاقة وللطاقة وانبعث كميات كبيرة من الدخان والغازات، لكنه بالمقابل ضروري لتحسين قابلية التشغيل ولتغليف الحصويات بالرابط الإسفلتي وزيادة المقاومة والديمومة [1,2,3].

يعود أصل الإسفلت الرغوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأول محاولة في هذا المجال كانت عام 1956 عندما أنتج البروفسور Ladis Csanyi من جامعة آيوا الأمريكية (Iowa State University) الإسفلت الرغوي لاستخدامه في تثبيت التربة آنذاك، وتعتمد فكرة الإسفلت الرغوي على إدخال الماء إلى بنية الإسفلت ميكانيكياً أو تحت الضغط أو باستخدام معادن من مجموعة الزيوليت، ومن ثم يتحول الماء إلى بخار ويزداد حجم الإسفلت مؤقتاً وتخفض لزوجته، وبالتالي تتحسن تغطية الحصويات بالرابط وتحسن قابلية التشغيل لمدة محدودة تتراوح بين (2-3) ساعة، وبالتالي تستمر قابلية التشغيل الجيدة خلال مرحلة الانتاج والنقل والفرش [4].

تتشكل الزيوليتات في الطبيعة كما هو موضح في الشكل (1) نتيجة تفاعل كيميائي بين الزجاج البركاني والمياه المالحة وعند درجات حرارة مناسبة للتفاعلات الطبيعية تتراوح بين $27-55^{\circ}\text{C}$ ودرجة حموضة (9-10)، حيث تحتاج الطبيعة من 50-50000 عام لإكمال التفاعل المنتج لتلك الزيوليتات، ونادراً ما تكون الزيوليتات المتواجدة في الطبيعة نقية بل تحتوي على شوائب من معادن أخرى مثل الحديد، السافات، الكوارتز، أو زيوليت آخر، ولذلك تُستثنى من تطبيقات تجارية كثيرة عندما تكون النقاوة والتجانس من المتطلبات الأساسية [5,6].

الشكل (1): تشكل الزيوليت الطبيعي

تمتلك معادن الزيوليت خاصية التبادل الأيوني والقدرة على فقدان المياه بنسبة 30% من وزنها الجاف دون حدوث أي تغير على بنيتها البلورية [7]، ويتحرر هذا الماء عند خلط الزيوليت مع الإسفلت الساخن أو مع المحبوس الساخن، مسبباً حدوث الرغوة في المزيج وانخفاض لزوجة الإسفلت وتغطية أفضل للحصويات بالرباط مع زيادة قابلية التشغيل [8].

يعود مصطلح الزيوليت (Zeolite) في الأصل إلى اللغة اليونانية، وهو مشتق من الكلمة (Zeo) التي تعني الغليان والكلمة (lithos) التي تعني الحجر، ويعود سبب هذه التسمية إلى إطلاق الزيوليت للماء بشكل بخار عند تسخينه بسرعة [9,10]، وقد تم اكتشافه عام 1756م من قبل العالم السويدي بارون أكسل فريدريخ كرونستيدت Baron Axel Fredrick Cronstedt [11].

تتميز الجمهورية العربية السورية بغناها بالثروات الطبيعية والمعادن الباطنية، وتعتبر إحدى ثلاث دول عربية رئيسية تمتلك كنز الزيوليت بالتشارك مع المملكة الأردنية الهاشمية

والجمهورية العربية اليمنية [12]. وقد دلت الاستكشافات الجيولوجية الهندسية التي أجرتها المؤسسة العامة للجيولوجيا على تواجد الطبقات الصخرية الحاملة للزئوليت في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد، وأظهرت نتائج التحاليل بأن المواد الخام تتكون من الفليسايت والشابازايت والأنالسيم والهيروشيلايت والخامات البركانية الأخرى كالأوليفين والإنستاتيت واللوسيت والأنوروثيت والبيروكسين، بالإضافة إلى الخامات الرسوبية كالمونتموريلونيت والكالسيت والكوارتز، ويعود عمرها إلى العصر البليوسيني (منذ ثلاث إلى خمس ملايين عاماً مضى) ومعظمها تتكشف على السطح أو بالقرب منه مما يجعل عمليات استخراجها المنجمية بسيطة وذات تكاليف مادية قليلة، ويقدر إجمالي الاحتياط الكلي للزئوليت الطبيعي في سوريا بنحو 655 مليون طن [13,14].

اتجهت الدراسات السابقة المتعلقة بتعديل المجلول الإسفلتي بمعادن الزئوليت باتجاه إنتاج المجلول الإسفلتي الدافئ Warm Mix Asphalt باستخدام إضافات الزئوليت الصناعي وأشهرها (Aspha-Min & Advera) دون التركيز على استخدامها لتحسين خواص المجلول الساخن، حيث تحتوي هذه الإضافات على حوالي % (18-21) من الماء البلوري، والذي يتحرر عند درجات حرارة $^{\circ}\text{C}$ (85-182)، وخلصت العديد من الدراسات إلى إضافة الزئوليت الصناعي للمجلول الإسفلتي بنسبة % 0.3 من الوزن الكلي للمجلول لأجل إنتاج المجلول الدافئ [15-19].

تم في هذه الدراسة استخدام الزئوليت الطبيعي كفيكر في تصميم الخلطات الإسفلتية الساخنة، ودراسة التغيرات الحاصلة في خواص الخلطات الإسفلتية المعدلة بالزئوليت بالمقارنة مع الخلطات المرجعية، وذلك كخطوة أولى ضمن برنامج عمل متكامل يهدف للاستفادة من هذه الثروة الوطنية في إنتاج المجلول الإسفلتي الدافئ.

2. أهمية البحث وأهدافه:

تأتي أهمية هذا البحث في استخدام مواد محلية متوفرة ورخيصة التكلفة (الزئوليت الطبيعي السوري) كبديل عن الزئوليت الصناعي المرتفع السعر، ويهدف إلى توصيف الزئوليت

الطبيعي المحلي وتحديد خصائصه، والإستفادة منها في تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمجبول الإسفلتي الساخن وتحديد النسبة المثالية لاستخدامه.

3. طرائق البحث ومواده:

1. مواد البحث:

- 1- إسفلت 60/70 إنتاج مصفاة بانياس مطابق للمواصفات ASTM.D-140.
- 2- حصويات كلسية دولوميتية مصدرها مدينة حسياء.
- 3- زيوليت طبيعي مصدره منطقة اللجاة بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

2. العمل المخبري:

اعتمد في هذا البحث سلسلة من الاختبارات المحددة بالمواصفات التالية:

1. تجربة التحليل الوزني الحراري TGA وفق المواصفة ASTM E.1131.
2. تجربة الغرز Penetration وفق المواصفة ASTM D.5.
3. تجربة درجة حرارة التميع (Softening Point (Ring & Bale) وفق المواصفة ASTM D.36.
4. تجربة قابلية السحب (المطاوعة) Ductility وفق المواصفة ASTM D.113.
5. تجربة فرن الطبقة الرقيقة الدوار RTOFT وفق المواصفة ASTM D2872.
6. تجربة تحديد الوزن النوعي للإسفلت Specific Gravity وفق المواصفة ASTM D.3289.
7. تجربة الفاقد بالإهتراء للحصويات Resistance Of Abrasion وفق المواصفة ASTM C.535.
8. تجربة المكافئ الرملي Sand Equivalent وفق المواصفة ASTM D.2419.
9. تجربة الوزن النوعي للحصويات الخشنة والناعمة Specific Gravity وفق المواصفات ASTM (C.127- D.188).
10. تجربة مارشال Marshall Test وفق المواصفة ASTM D.1559.

وقد أُعطيت أنواع الخلطات الإسفلتية المستخدمة في هذا البحث الرموز التالية:

HMA: يشير إلى الخلطات الإسفلتية الساخنة غير المعدلة بالزيوليت الطبيعي.

HMA_{Z0.3}: يشير إلى الخلطات الإسفلتية الساخنة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.3%.

HMA_{Z0.6}: يشير إلى الخلطات الإسفلتية الساخنة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.6%.

HMA_{Z0.9}: يشير إلى الخلطات الإسفلتية الساخنة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.9%.

3. منهجية البحث:

في البداية تم توصيف عينات الإسفلت المختبرة وهو إسفلت 60/70 إنتاج مصفاة بانياس، وذلك بإجراء تجارب الغرز عند درجة حرارة 25°C ، والاستطالة، ودرجة حرارة التميع وفق اختبار الكرة والحلقة، ثم أعيدت نفس الاختبارات السابقة على الإسفلت بعد التعرض للتعيب قصير الأمد وفق اختبار فرن الطبقة الرقيقة الدوار RTOFT.

تم تحديد مواصفات الزيوليت الطبيعي المستخدم، وذلك بإجراء التحليل الكيميائي باستخدام طريقة الأشعة السينية المفلورة (XRF) وقياسات حيود الأشعة السينية (XRD) والتحليل الوزني الحراري (TGA)، كما تم تحديد خواص الحصى المستخدمة بإجراء تجارب التركيب الحبي، والمكافئ الرملي، والفاقد بالاهتراء وفق لوس أنجلوس، بالإضافة لتجارب تحديد الوزن النوعي الحصىات.

تم تصميم الخلطات الإسفلتية المرجعية وفق طريقة مارشال لتصميم الخلطات الإسفلتية، حيث تم تحديد درجات حرارة خلط ودمك العينات المختبرة وفقاً لقيم لزوجة الرابط وبالاعتماد على المواصفة ASTM D.2493 [20]، وبالتالي تم اعتماد مجال درجات الحرارة $158-165^{\circ}\text{C}$ لخلط العينات والمجال $145-150^{\circ}\text{C}$ لدمكها ورصها، ومن ثم تم

تحديد كثافة العينات و كلاً من الثبات و الانسياب و كافة عناصر مارشال، و رسم منحنيات مارشال و تحديد نسبة الرابط الإسفلتي المثالية على كل منحن و المحققة لمتطلبات الكثافة العظمى و الثبات الاعظمي و متوسط المتطلبات الفنية للفراغات الهوائية.

بعد ذلك تم إضافة الزيوليت الطبيعي المطحون و المار من المنخل No.200 و الموضح في الشكل (2) وفق درجة حرارة المخبر للحصويات الساخنة وفق ثلاثة نسب و زنية % (0.3, 0.6, 0.9) من الوزن الكلي للحصويات، و استكملت عملية إضافة الرابط الإسفلتي الساخن و تصميم المجدول وفق طريقة مارشال و الموضحة في الأشكال (3-5)، و من ثم تم دراسة التغيرات الحاصلة في خواص الخلطات الإسفلتية بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي و مقارنتها مع الخلطات المرجعية.

الفكرة من إضافة الزيوليت الطبيعي وفق درجة حرارة المخبر للمزيج الساخن: هو إحداث الرغوة في المزيج وإنتاج الإسفلت الرغوي، حيث يتحرر الماء الموجود بالزيوليت الطبيعي عند خلطه مع الإسفلت الساخن أو مع المجهول الإسفلتي الساخن (الشكل (6)) وتتشكل الرغوة في المزيج، فتتحسن قابلية التشغيل والمقاومة والديمومة.

الشكل (6): الرغوة الحاصلة بعد إضافة الزيوليت الطبيعي

4. النتائج والمناقشة:

1.1.4. التحليل الكيميائي:

تم تحديد التركيب الكيميائي للزيوليت السوري باستخدام طريقة الأشعة السينية المفلورة (XRF) ويوضح الجدول (1) نتائج التحليل الكيميائي للعينات المدروسة، والتي أشارت إلى أن الزيوليت السوري الخام يتكون بشكل أساسي من أكاسيد Al_2O_3 ، SiO_2 التي تشكل البنية الزيوليتية والأكاسيد المرافقة MgO ، CaO ، Fe_2O_3 .

الجدول (1): نتائج التحليل الكيميائي للزيوليت الطبيعي السوري

H ₂ O	P ₂ O ₅	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	MgO	CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	الأوكسيد
7.84	0.33	2	1.47	2.62	6.6	7.8	15.42	12.36	42.18	Wt%

2.1.4. قياسات حيود الأشعة السينية (XRD):

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شهرة في التوصيف البنائي للمواد المسامية نظراً لأنها تعطي التركيب البلوري للمادة وأطوارها الكلية، وقد استخدمت بشكل واسع لمعرفة التركيب الذري للمواد منذ أن تم اكتشافها عام 1895 على يد العالم Rontgen. أُجريت قياسات حيود الأشعة السينية (XRD) في مخابر هيئة الطاقة الذرية بدمشق، ويشير الشكل (7) إلى مخطط طيف الأشعة السينية للخام الزيوليتي، حيث يظهر بأن العينات المختبرة تحتوي على أطوار بلورية من البنى الزيوليتية وهي خليط من الفلبسايت والشابازايت بشكل أساسي، بالإضافة إلى فلزات أخرى كالهيماتيت والبيروكسين، وقد حصلنا على هذه النتائج من خلال مقارنة قيم الامتصاص مع طيف الأشعة السينية للزيوليتات النقية [21].

الشكل (7): مخطط انحراف بودة الخام الزيوليتي (XRD)

3.1.4. التحليل الوزني الحراري (TGA):

تم التحقق من السلوك الحراري للزيوليت الطبيعي باستخدام جهاز التحليل الوزني الحراري TGA وفق سرعة تسخين $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ كما هو موضح في الشكل (8)، حيث يشير مجال الحرارة بين $(50-110)^{\circ}\text{C}$ إلى فقدان الماء الخارجي، ومجال الحرارة بين $(110-350)^{\circ}\text{C}$ إلى فقدان الماء المرتبط بشكل ضعيف، والمجال $(350-500)^{\circ}\text{C}$ إلى فقدان الماء المرتبط

بشكل قوي في الزيوليت الطبيعي المختبر، وهذا يشير إلى أن التجفيف الكامل للزيوليت عملية بطيئة وتحدث بشكل ثلاث مراحل متدرجة بسبب طاقات الارتباط الثلاثة المختلفة بين جزيئات الماء وشوارد الزيوليت الطبيعي [22].

الشكل (8): مخطط TGA للزيوليت الطبيعي السوري المدروس

2.4. تحديد خواص الإسفلت:

تُظهر الجداول (2-3) خصائص الإسفلت المستخدم قبل وبعد التعرض للتعب قصير الأمد، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تطابقه مع القيم المسموحة المحددة بالموصفات المحلية والعالمية ASTM [23,24].

الجدول(2): الخصائص الفيزيائية للرابط الإسفلتي قبل التعرض للتعب قصير الأمد

حدود المواصفات	النتائج	الخاصية
60/70	61.3	الغرز عند درجة حرارة 25°C
>100	160	الاستطالة (cm)
46-54	47.8	درجة حرارة التميع °C
[-1.5, +0.7]	-1.3	دليل الغرز
-	780	120 °C
Min 295	420	135 °C
		اللزوجة (Cst)
1.035		الوزن النوعي (g/cm ³)

الجدول(3): التغيرات في خواص الرابط الإسفلتي بعد التعرض للتعب قصير الأمد

-0.5-+0.5	-0.1	التغير في الكتلة %
Min 50%	70.2	الغرز المتبقي %
-	118	الاستطالة المتبقية cm
Max 9°C	+4.8	التغير في درجة حرارة التميع °C

3.4. تحديد خواص الحصىيات:

يُظهر الشكل(9) والجدول(4) خواص الحصىيات المستخدمة في هذا البحث:

الشكل (9): منحني التدرج الحبي للحصىيات المستخدمة

الجدول(4): الخصائص الفيزيائية للحصىيات المدروسة

18.7 %	الفاقد بالاهتراء
74.4 %	المكافئ الرملي
2.638	الوزن النوعي الفعال للحصىيات
2.137	الوزن النوعي للزيوليت الطبيعي

4.4. تأثير الزيوليت الطبيعي السوري في خواص الخلطات الإسفلتية:

يظهر الجدول (5) نتائج تصميم الخلطات الإسفلتية المرجعية والخلطات المحتوية على الزيوليت الطبيعي وفق ثلاثة نسب % (0.3, 0.6, 0.9) من الوزن الكلي للحصويات.

الجدول(5): عناصر مارشال للخلطات الإسفلتية المعدلة وغير المعدلة بالزيوليت الطبيعي

نسبة الرابطة المثالية %	الفراغات الهوائية %va حجما	الفراغات المليئة %vfa حجما	كثافة مارشال g/cm3	الانسياب mm	الثبات kg	نسبة الرابطة الإسفلتي %	نسبة الزيوليت الطبيعي %
5.40	7	56	2.310	2.46	1006	4	0
	5.4	65.4	2.334	2.76	1169.67	4.5	
	4.3	72.7	2.344	3.13	1350.67	5	
	3.3	78.9	2.350	3.70	1475.33	5.5	
	2.8	82.8	2.346	4.18	1387.67	6	
5.35	6.8	56.8	2.314	2.38	1021.67	4	0.3
	5.1	66.5	2.338	2.49	1218.67	4.5	
	3.9	74.6	2.352	2.95	1420.00	5	
	3.0	80.6	2.356	3.61	1629.33	5.5	
	2.4	85	2.354	3.86	1385.67	6	
5.30	6.6	57.4	2.316	2.34	1094.67	4	0.6
	4.9	67.4	2.342	2.61	1292.67	4.5	
	3.6	76	2.357	3.20	1556.33	5	
	2.8	81.8	2.360	3.77	1731.67	5.5	
	2.2	86.2	2.358	4.26	1600.67	6	
5.28	6.4	58.2	2.319	2.29	1123.67	4	0.9
	4.7	68.3	2.345	2.70	1296	4.5	
	3.5	76.7	2.359	3.35	1500	5	
	2.7	82.6	2.362	3.87	1596.67	5.5	
	2	87	2.360	4.21	1465.33	6	

1.4.4. دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي في قيم ثبات مارشال:

يُبين الشكل (10) منحنيات الثبات للخلطات الإسفلتية المعدلة وغير المعدلة بالزيوليت الطبيعي وفقاً لنسب الرابط الإسفلتي المدروسة (4-6) %، ويظهر من هذه المنحنيات بأن قيم الثبات لجميع الخلطات المصممة كانت ضمن حدود المواصفات المسموحة (أكبر من 800 kg).

الشكل (10): تغير قيم الثبات وفق محتوى الإسفلت بدلالة نسب الزيوليت الطبيعي

تُشير منحنيات ثبات مارشال إلى ازدياد قيم الثبات بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي، وإلى أن هذا الازدياد يرتبط بنسبة الرابط الإسفلتي المدروسة، حيث تم الحصول على أعلى قيم لثبات مارشال للخلطات المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.6%، ويعزى هذا التحسن إلى دور الزيوليت الطبيعي في تحسين قابلية تشغيل المجدول الإسفلتي عن طريق الرغوة الحاصلة في المزيج بعد إضافة الزيوليت.

2.4.4. دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي في قيم انسياب مارشال:

الشكل (11): تغير قيم الانسياب وفق محتوى الإسفلت بدلالة نسب الزيوليت الطبيعي

نلاحظ من منحنيات انسياب مارشال بأن قيم الانسياب لمعظم الخلطات المصممة باستخدام الزيوليت الطبيعي هي ضمن حدود المواصفات المحلية والعالمية المسموحة (2-4)mm، كما نلاحظ تحسن مقاومة الخلطات للتشوه الدائم بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي من خلال الربط بين قيم الانسياب والثبات وبالاستناد لمعيار صلابة مارشال.

يُعبّر معيار صلابة مارشال (MQ) Marshall quotient عن النسبة بين الثبات والانسياب، ويُستخدم لتعيين مقاومة الخلطات الإسفلتية للتشوه الدائم (التخدد)، وكلما زادت قيمة هذا المعيار كلما كانت مقاومة الخلطات الإسفلتية للتشوه الدائم أكبر [25]، ويظهر الشكل (12) ازدياد قيم صلابة مارشال بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي المضافة، حيث أبدت الخلطات المحتوية على نسبة 0.6% من الزيوليت الطبيعي أعلى مقاومة

تشوه عند جميع نسب الإسفلت باستثناء النسبة 4% والتي أظهرت عندها الخلطات HMAZ_{0.9} المقاومة الأعلى.

$$MQ = \frac{\text{الثبات (Kg)}}{\text{الانسياب (mm)}} \geq 2 \text{ KN/mm} \quad [26]$$

الشكل (12): تغير قيم صلابة مارشال وفق محتوى الإسفلت بدلالة نسب الزيوليت الطبيعي

3.4.4. دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي في نسب الفراغات الهوائية:

تُشير منحنيات الفراغات الهوائية الموضحة في الشكل (13) إلى تناقص قيم الفراغات الهوائية للخلطات الإسفلتية المصممة المحتوية على الزيوليت الطبيعي، وإلى أنها كانت ضمن حدود المواصفات المحلية والعالمية المسموحة ASTM (3-5)% عند نسب رابط إسفلتي (4.8-5.4) بالنسبة للخلطات (HMAZ_{0.6}, HMAZ_{0.9})، وعند نسب رابط إسفلتي (4.5-5.5) للخلطات HMAZ_{0.3}.

الشكل (13): تغير نسب الفراغات الهوائية وفق محتوى الإسفلت بدلالة نسب الزيوليت الطبيعي

4.4.4. دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي في نسبة الرابط الإسفلتي المثالية:

تُشير قيم النسب المثالية للرابط الإسفلتي الموضحة في الشكل (14) إلى عدم حدوث تغيرات هامة في قيم الرابط المثلى بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي، حيث تراوحت النسب بين % (5.4-5.28)، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى ثبات درجات حرارة خلط ودمك المجبول الإسفلتي المعتمدة في هذه الدراسة.

الشكل (14): محتوى الإسفلت المثالي في الخلطات الإسفلتية المصممة بدلالة نسب الزيوليت الطبيعي المضافة يُوضح الشكل (15) ازدياد قيم كثافة مارشال مع زيادة نسبة الزيوليت الطبيعي، ويمكن أن يعزى ذلك إلى تحسن عملية مزج المبول ورسه نتيجةً للتغيرات الفيزيائية الحاصلة والمتمثلة في ازدياد حجم الرابط وحدوث الرغوة في المزيج.

الشكل (15): تغير قيم كثافة مارشال وفق محتوى الإسفلت بدلالة نسب الزيوليت الطبيعي

5. الاستنتاجات والتوصيات:

1.5. الاستنتاجات:

- 1- عينات الزيوليت الطبيعي المدروسة والتي مصدرها الحدود السورية الأردنية هي خليط من الفلبسايت والشابازايت بشكل أساسي، بالإضافة إلى فلزات أخرى كالهيماتيت والبيروكسين.
- 2- تحسن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخلطات الإسفلتية بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي.
- 3- ازدياد قيم ثبات مارشال مع زيادة نسبة الزيوليت الطبيعي حتى النسبة 0.6% ثم تبدأ بالتناقص مع بقاءها أعلى من ثبات الخلطات المرجعية، وتوافق ذلك مع تحسن مقاومة الخلطات للتشوه الدائم.
- 4- ازدياد قيم كثافة مارشال مع زيادة نسبة الزيوليت الطبيعي، وتوافق ذلك مع تناقص في محتوى الفراغات الهوائية.
- 5- عدم حدوث تغيرات هامة في نسب الرابط الإسفلتي المثلى بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي.
- 6- النسبة المثالية لاستخدام الزيوليت الطبيعي في تحسين خواص المجبول الإسفلتي هي 0.6% من الوزن الكلي للحصويات، حيث تحقق عند هذه النسبة أعلى قيمة لثبات مارشال وأفضل مقاومة للتشوه الدائم وازدادت قيم الكثافة مع بقاء قيم الانسياب والفراغات الهوائية ضمن حدود المواصفات، وحدث انخفاض طفيف في نسبة الرابط الإسفلتي المثالي.

التوصيات:

1. استخدام الزيوليت الطبيعي لتحسين الخواص الميكانيكية للمجبول الإسفلتي الساخن المنتج في سوريا.

2. متابعة البحث حول إمكانية استخدام الزيوليت الطبيعي السوري في إنتاج المجلول الإسفلتي عند درجات حرارة منخفضة.
3. دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي في خواص طبقات الرصف الأخرى (الأساس - ما تحت الأساس - تربة المسار).

المراجع

- 1) HUAG- Y, 2004- Pavement Analysis and Design. 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- 2) XIAO- F; AMIRKHANIAN- S, 2010- Effects of liquid antistripping additives on rheology and moisture susceptibility of water bearing warm mixtures. Construction and Building Materials, VOL. 24, 1649–1655.
- 3) MO- L; LI- X; FANG- X; HUURMAN- M; WU- S, 2012- Laboratory investigation of compaction characteristics and performance of warm mix asphalt containing chemical additives. Construction and Building Materials, VOL. 37, 239-247.
- 4) D'ANGELO- G; CORRIGAN- H; HARMAN- T; GONES- W; NEWCOMB- D; PROWELL- B, 2008- Warm-Mix Asphalt: European Practice. Federal Highway Administration, Office of Policy, Office of International Programs, Report No. FHWA-PL-08-007.
- 5) Bintibrahim- S, 2007- Synthesis and Characterisation of Zeolites from Sodium Aluminosilicates Solutions. USM University, Malaysia.
- 6) Natural zeolite formation. Accessed jan, 2020. <https://zeoinc.com/wpcontent/uploads/2013/12/zeolite_formation.jpg >.
- 7) MILOVIĆ- T; ŠEŠLIJA- M; ŠUPIĆ- S; VUKOSLAVČEVIĆ- S, 2015-Influence of natural zeolite on some properties of mortar/concrete. International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica, Serbia, 61-66.
- 8) WOSZUK- A; KUKIELKA- G; FRANUS- W, 2014- The Effect Of Zeolite Addition At A Temperature Compaction Of Asphaltmixes. Academic Journals; Conferences of Lviv Polytechnic National University, VOL. 781, 212-229.

- 9) Dokandari, P, 2012- Effects OF Warm Mix Asphalt Additives On Aging Characteristics Of Bituminous Mixtures. dokuz eylül University, Turkey, 84.
- 10)Ghobarkar- H; Schäf- O; Massiani- Y; Knauth, P, 2003- The Reconstruction of Natural Zeolites. Springer Science +Business Media Dordrecht, 146.
- 11)Faisal, A, 2013- Zeolite Adsorbents and Catalysts for the Recovery and Production of Biochemicals. PHD thesis, Chemical Technology, Lulea University OF Technology, 88.
- 12)Al-Sabri, A- M; Al-Jund, I; Al-Qudsi, I, 2001- Natural Zeolite Minerals in Yemen. Geological Survey and Mineral Resources Authority, Sana'a.
- 13)General Establishment of Geology and Mineral Resources in Syrian Arab Republic (GEGMRS), 2013- Guide of metallic and non-metallic ores in Syrian Arab Republic. *Ministry of petroleum and Mineral resources*, Syria. Internal Report, 93.
- 14)Safarjalani- A; Massonne- H; Theye- SC, 2010- Chemical composition of zeolite ore in the Al-Sis Formation Outcropping in the Syrian Hamad Area. Alexandria Science Exchange Journal, VOL.31, N^o3,19.
- 15)Akisetty- C; Amirkhanian- S; Lee- S. J, 2007- High temperature properties of rubberized binders containing warm asphalt additives. Construction and Building Materials, Elsevier Ltd., No. 23, 565–573.
- 16)Hurley- G. C; Prowell- B. D, 2005. Evaluation of Aspha-Min zeolite for use in arm mix asphalt. National Center for Asphalt Technology, NCAT Auburn University.
- 17)Zhang- Y; Leng- Z; Zou- F; Wang- L; Chen- S; Tsang- D. C. W, 2018- Synthesis of zeolite A using sewage sludge ash for application in warm mix asphalt, Journal of Cleaner Production, vol. 172, 686–695.
- 18)PQ CORPORATION, 2019- Advera® WMA. Accessed May, 2019. < <https://www.pqcorp.com/products/zeolites/advera>>.

- 19) Xiao- F; Zhao- W; Gandhi- T; Amirghanian- SN, 2010- Influence of Anti-stripping Additives on Moisture Susceptibility of Warm Mix Asphalt Mixtures. J Mater Civil Eng. 22,10.
- 20) ASTM D2493 / D2493M – 16, 2016- Standard Practice for Viscosity-Temperature Chart for Asphalt Binders. ASTM International, West Conshohocken, PA.
- 21) Alberty- D; Farrinction- R. A, 1978- Physical chemistry. john wiley and Sons. fifth edition, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 598.
- 22) ASTM E.1131, ISO 11358, 2014- Thermogravimetry thermal analysis (TGA) testing. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
- 23) Transportation Ministry, 2002- Standard Specifications for Roads and Bridges. Damascus, Syria.
- 24) ASTM, 2003. Standard Specification for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures. Annual Book of ASTM Standard, D3515-01, Vol. 04.03.
- 25) Masoudi- S; Abtahi- S.M; Goli- A, 2017- Evaluation of electric arc furnace steel slag coarse aggregate in warm mix asphalt subjected to long-term aging. Constr. Build. Mater, 135, 260-266.
- 26) Almeida- A; Sergio- M, 2019- Evaluation of the Potential of Sasobit REDUX Additive to Lower Warm-Mix Asphalt Production Temperature. Materials, 12(8), 1285, Portugal.